

LA TRINITÀ

DA PONTE LEANDRO DETTO LEANDRO BASSANO

(Bassano del Grappa 1557 - Venezia 1622)

INVENTARIO: 127

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEDA

Data l'assenza di documenti relativi all'acquisizione dell'opera, la prima segnalazione che appare negli inventari della collezione Borghese risale al 1693 quando il dipinto veniva descritto come «Un quadro di grandezza simile (due palmi circa) in rame con il P[ad]re Eterno, e Giesù Cristo in croce del N° 27 con cornice dorata del Bassano». Anche se nell'Inventario del 1790 viene confermata l'attribuzione a "Bassano", il dipinto fu successivamente assegnato all'altisonante nome di Leonardo da Vinci negli Inventari del Fidecommesso del 1833, probabilmente in seguito a un *lapsus calami* del segretario nel trascrivere dagli inventari più antichi. Nel corso dell'Ottocento la critica non è stata concorde nell'attribuire l'opera ad uno dei Bassano a causa della firma leggibile solo in parte e per questo l'assegnava ai diversi esponenti della bottega dalpontiana: Ivan Lermolieff (1876, p. 135), pseudonimo di Giovanni Morelli, indicava il nome di Francesco Bassano 'il giovane' mentre Adolfo Venturi (1893, p. 96) assegnava nuovamente alla mano di Leandro Bassano l'opera al tempo esposta nella IIIa stanza al primo piano. Nel Catalogo della Galleria Borghese Venturi trascrisse la porzione visibile al tempo della firma, sottolineando con rammarico quanto le «nuvolazze sullo sfondo tolgano all'effetto e alla freschezza dei putti di quest'abbozzo».

Il problema attributivo che aveva segnato la storiografia nel corso dell'Ottocento si ripresentò nel Novecento: Zottman (1908, p. 53) vi riconosceva, sul solco di Morelli, la mano di Francesco Bassano, mentre Arslan (1931, p. 305) inseriva l'opera nel catalogo dell'ultimogenito Gerolamo. Bernard Berenson (1906, 1932) e Aldo De Rinaldis (1935, p. 45) nel considerare il dipinto Borghese lo faceva risalire al capostipite Jacopo Bassano mentre Roberto Longhi (1928, p. 75) confermava l'attribuzione a Leandro proposta da Adolfo Venturi. A segnare un punto di svolta nella vicenda critica fu il primo intervento di restauro del dipinto avvenuto nel 1936 quando sulla roccia ai piedi della croce tornò alla luce la firma completa (Della Pergola 1955, pp. 104-105). In seguito a tale scoperta De Rinaldis (1937, 1948), Berenson (1957, p. 23) e Arslan (1960, p. 268) inserirono definitivamente l'opera nel catalogo di Leandro.

Così come per la provenienza, anche la datazione del dipinto resta problematica in assenza di addentellati documentari, cui la critica ha cercato di dare risposta. Un momento chiave per suddividere la cronologia della produzione di Leandro Dal Ponte è la sua nomina a cavaliere da

parte di Marino Grimani, doge della Serenissima, avvenuta tra il 1595 e la primavera del 1596. Da quell'importante riconoscimento il bassanese cominciò ad apporre il titolo di *eques* di fianco al suo nome soprattutto nei dipinti di una certa rilevanza, e le eccezioni messe in evidenza da Pattanaro (2018, p. 81) in opere successive al cavalierato fanno comprendere come per Leandro firmarsi con il titolo ottenuto non fosse una prassi. Nella mostra tenutasi nel 1985 a Roma presso Palazzo di Venezia era stata proposta una datazione compresa tra il 1585 e il 1595, avvicinandola per stile ad altre opere note o di chiara ispirazione. Nel 2006 l'arco cronologico del dipinto su rame è stato spostato a primi anni del XVII secolo (Hermann-Fiore 2006).

Principale punto di riferimento per la lettura del piccolo dipinto è *La Trinità appare alla Vergine, agli apostoli e a San Domenico* della chiesa dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia recante la firma di Leandro Bassano. La pala d'altare realizzata per la Confraternita dei Ligadori di Rialto tra il 1593 e il 1595 si rifà alla *Santissima Trinità* di Angarano, prototipo paterno consegnato nel 1547, a sua volta modellato sulla *Trinità* del Pordenone del Duomo di San Daniele del Friuli databile entro il 1535. A ricorrere nelle tre composizioni pittoriche è la triade divina – Cristo, Spirito Santo e Dio Padre – inquadrata dalle nubi che squarciano le tenebre, un motivo iconografico ispirato dalle scritture evangeliche circa la lacerazione della cortina del tempio di Gerusalemme avvenuta alla morte di Cristo a simboleggiare la rottura del velo dell'Antica Legge che impediva il componimento della Nuova (*Lettera agli ebrei*).

Il Padre Eterno è raffigurato nel tipo vegliardo canuto con la folta barba ("l'Antico dei giorni" del profeta Daniele, 7,9), avvolto in un ampio mantello e siede fra le nubi del cielo. Come i suoi illustri predecessori, Leandro nella pala per la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo in Venezia e nella piccola *Trinità* Borghese sembra attingere al tipo medievale della *Gnadenstuhl* (Trono di Grazia), ma a differenza del Pordenone e seguendo le orme paterne la figura dell'Eterno non regge la croce con entrambe le mani, bensì lambisce con la destra il polso insanguinato di Cristo per rimarcare il concetto della consustanzialità tra Dio Padre e Verbo (Pattanaro 2018, pp. 84-87). Dio Padre nel dipinto Borghese ha il manto rigonfio alle proprie spalle e il volto è sapientemente riprodotto grazie alle note doti ritrattistiche del pittore.

La composizione del Cristo crocifisso deriva ancora una volta dalla pala di Angarano dipinta da Jacopo, il cui prototipo è anche rintracciabile nella *Crocefissione* del Museo Civico di Treviso; in più occasioni Leandro la ripropone nella sua produzione pittorica come si evince dal raffronto con la *Trinità, Sant'Andrea apostolo e due committenti* conservata nella chiesa degli Eremitani a Padova, databile a cavallo tra XVI e XVII secolo. Il messaggio eucaristico del dipinto è altresì sottolineato dalla ricorrente simbologia del teschio di Adamo, similmente riproposto dall'autore nella *Crocefissione* dei Musei Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa realizzata nel primo decennio del Seicento.

Il paesaggio rappresentato alle spalle della *Trinità* richiama gli scorci adoperati frequentemente dalla bottega dalpontiana, dove la collaborazione di più mani nelle opere era una prassi consolidata anche per far fronte alle pressanti richieste dei collezionisti e mercanti. Carlo Ridolfi (1648, p. 380) ricorda come i paesaggi bassanesi e vicentini fossero scenari privilegiati per collocare nel contemporaneo le storie bibliche. La presenza delle capanne, del Monte Grappa, del fiume Brenta, del ponte e della città di Bassano del Grappa sono un *leitmotiv* della bottega dei Bassano e rappresentano una sorta di firma nelle loro opere. La raffigurazione a sinistra del bosco e a destra della città indicherebbe una divisione tra la precarietà e il peccato dell'uomo e una visione serena e ordinata del mondo (Samadelli 2009). Sembrerebbe non essere da meno il paesaggio coperto dal cielo nuvoloso rappresentato con maestria attraverso filamentosì, densi e freddi tocchi di colore. Tuttavia, il ponte raffigurato alle spalle della *Trinità* appare frutto dell'osservazione di un altro luogo o della fantasia stessa dell'artista per la genericità dell'architettura. Essa di fatto non coincide con la costruzione realizzata da Andrea Palladio in

seguito alla 'brentana' del 30 ottobre 1567, quando il vecchio ponte di collegamento tra Angarano e Bassano doveva essere nuovamente ricostruito. L'incarico per il ponte oggi noto come "degli Alpini" venne affidato all'architetto padovano e presentava già al tempo una copertura in legno, quest'ultima - è bene precisare - assente nella *Trinità* Borghese. Il ponte palladiano è invece fedelmente riprodotto nel dipinto raffigurante *Un podestà di Bassano davanti alla Vergine* conservato nei Musei Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa, datato tra l'ottavo e il nono decennio del Cinquecento, dove l'intento vedutistico e documentario potrebbe essere stato frutto di una richiesta del committente. Ritroviamo ancora il ponte nella mappa della città di Bassano disegnata tra il 1583 e il 1610 a matita rossa, inchiostro e acquerello dai fratelli Francesco e Leandro. Anche la città è ritratta solo con pochi elementi e dunque risulta difficile stabilire quanto quelle architetture rappresentate alle spalle della *Trinità* possano rispondere ad un luogo esatto della città di Bassano del Grappa o ad un altro centro abitato dell'entroterra della Serenissima (Mazzi 2018, p. 25).

Un'ultima annotazione riguarda la cornice del dipinto, che nell'Inventario del 1693 è descritta solamente come dorata. L'attuale ornamento è databile alla prima metà del XVII secolo ed è realizzata con cartelle dorate, incise e bulinate agli angoli e ai centri, mentre le zone non decorate sono laccate a finto marmo, una tipologia tipica della produzione marchigiana, influenzata dall'albana, modello diffuso ampiamente in Emilia (P. Zambrano 1992, p. 140).

Stefano Spinelli

BIBLIOGRAFIA

- C. Ridolfi, *Le Maraviglie dell'arte, ouero Le Vite De Gl'illustri Pittori Veneti, e Dello Stato*, I, Venezia 1648, p. 380.
- L. Marucini, *Il Bassano*, Venezia 1577.
- M. Vasi, *Itinéraire Instructif de Rome*, I, Roma 1786, trad. it. 1794, p. 375.
- Inventario fidecommissario 1833, p. 15 (edito in Mariotti 1892, p. 86, n. 3).
- I. Lermolieff, *Die Galerie Borghese. Ein kritischer Versuch von Iwan Lermolieff*, in "Zeitschrift für bildende Kunst", Leipzig, 1876, p. 135.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio della Galleria Borghese, 1891, pp. 60, 81.
- F. Mariotti, *La legislazione delle belle arti*, Roma 1892, p. 86, n. 3.
- A. Venturi, *Il museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 96.
- G. Morelli, *Della pittura italiana. Studi storico critici. Le gallerie Borghese e Doria-Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 242.
- B. Berenson, *The Venetian Painters of the Renaissance*, New York, 1906, p. 85.
- L. Zottmann, *Zur Kunst der Bassani*, Strassburg 1908, p. 53.
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane, I, R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 75.
- W. Arslan, *I Bassano*, Bologna 1931, p. 305.
- B. Berenson, *Italian picture of the Renaissance*, Oxford 1932, p. 58.
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese di Roma*, Roma 1935, p. 45.
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la storia della R. Galleria Borghese in Roma. III. Un catalogo della quadreria Borghese nel palazzo a Campo Marzio, redatto nel 1760*, in "Archivi", IV, 1937, p. 220, n. 10.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 72.
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, pp. 104-105.
- B. Berenson, *Italian picture of the Renaissance*, Londra 1957, p. 23.
- E. Arslan, *I Bassano*, I, Milano 1960, p. 268.
- V. Sgarbi, *Palladio e la Maniera. I pittori vicentini del Cinquecento e i collaboratori del Palladio 1530-1630*, catalogo della mostra (Vicenza, Chiesa di Santa Corona, 1980), Venezia 1980 pp. 92, 94-95.
- Paesaggio con figure. 57 dipinti della Galleria Borghese, catalogo della mostra, (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1985), a cura della Soprintendenza per i beni artistici e storici di

- Roma, Milano 1985, n. 19.
- L. Alberton Vinco da Sesso, *Jacopo Bassano. I Dal Ponte: una dinastia di pittori, opere nel Veneto*, Bassano del Grappa 1992, pp. 81-101.
 - E. Colle, P. Zambrano, scheda in *La cornice italiana. Dal Rinascimento al Neoclassico*, a cura di F. Sabatelli, Milano 1992 pp. 140-141 n. 26.
 - K. Herrmann-Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 46, inv. 127.
 - L. Bartoni, scheda in *Galleria Borghese. The splendid collection of a noble family*, catalogo della mostra (Kyoto, National Museum of Modern Art-Tokyo, Metropolitan Art Museum, 2009-2010), a cura di R. Vodret Adamo, Kyoto 2009, pp. 150-151, n. 38.
 - C. Caramanna, *Il tema sacro nella pittura di Jacopo Bassano. Una proposta per l'identificazione di una composizione sul Sogno di Nabucodonosor*, in *Le arti a confronto con il sacro. Metodi di ricerca e nuove prospettive di indagine interdisciplinare*, a cura di V. Cantone, S. Fumian, Padova 2009, pp. 131-133.
 - D. Samadelli, *La Santissima Trinità di Jacopo Bassano* in *La Santissima Trinità. Pala di Jacopo Bassano*, Cartigliano, 2009, pp. 16-20.
 - G. Benzoni, *Bassano: un'identità nella soggezione (ma anche con e grazie a Jacopo)*, in *Jacopo Bassano e lo stupendo inganno dell'occhio*, catalogo di mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico, 2010), a cura di A. Ballarin, G. Ericani, Milano 2010, pp. 28, 30.
 - D. Samadelli, C. Scardellato, *I Bassano a raggi X: Jacopo dal Ponte e la bottega attraverso la diagnostica per immagini*, Milano 2011, pp. 59-61.
 - W. Panciera, *La Brenta e le acque: il fiume e la città tra il medioevo e l'età moderna*, in *Storia di Bassano del Grappa. Dalle origini al dominio veneziano*, Romano D'Ezzelino 2013 p. 428.
 - A. Pattanaro, scheda in *La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Pantheon della Serenissima*, a cura di G. Pavanello, Venezia 2013, pp. 280-283, n. 77.
 - G. Ericani, schede in *I Bassano del Museo di Bassano*, a cura di G. Ericani, F. Milozzi, Milano 2016, p. 106 cat. 38, p. 128 cat. 47.
 - G. Mazzi, *Luoghi, architetture, terre: le testimonianze visive*, in "Bellissimo per le doti della natura e per l'industria umana". *Immagine e descrizione del territorio vicentino tra Medioevo ed età moderna*, a cura di F. Bianchi, W. Panciera, Roma 2018, p. 24-25.
 - A. Pattanaro, *Per Leandro Bassano e i Domenicani. Un bilancio e un nuovo ritratto*, in "Arte Veneta", 75, 2018, pp. 84, 87.
 - P. Goi, scheda in *Il Rinascimento di Pordenone, con Giorgione, Tiziano, Lotto, Correggio, Bassano, Tintoretto*, catalogo della mostra (Modena Galleria d'Arte Moderna-Parco Galvani, Museo Civico, 2019-2020), a cura di C. Furlan, V. Sgarbi, Milano 2019, pp. 214-216, cat. 37.
 - D. Battilotti, *Palladio a Bassano in Palladio, Bassano e il ponte. Invenzione, storia, mito* catalogo della mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico, 2021), a cura di G. Beltramini, B. Guidi, F. Magnani, V. Tiné, Genova 2021, pp. 32-35.
 - Scheda di catalogo 12/01007914, S. Guarino 1981; aggiornamento S. Barchiesi 2006.

English version

THE TRINITY

DA PONTE LEANDRO CALLED LEANDRO BASSANO

(Bassano del Grappa 1557 - Venice 1622)

INVENTORY: 127

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

Given the absence of documents relating to the acquisition of the work, the first mention that

appears in the inventories of the Borghese collection dates back to 1693 when the painting was described as “A painting of similar size (about two palms) in copper with the Eternal Father, and Jesus Christ on the cross of No. 27 with a gilded frame by Bassano”. Although in the Inventory of 1790 the work is confirmed to “Bassano”, the painting was later attributed to the lofty name of Leonardo da Vinci in the Inventories of the *Fidecommesso* of 1833, probably as a result of a *lapsus calami*, a secretarial error in transcribing from the most ancient inventories. During the 19th century, critics disagreed in attributing the work to one of the Bassanos because of the only partially legible signature, and therefore assigned it to various members of the Dalponti workshop: Ivan Lermolieff (1876, p. 135), a pseudonym for Giovanni Morelli, indicated the name of Francesco Bassano “the younger”, while Adolfo Venturi (1893, p. 96) again assigned the work exhibited at the time in the 3rd room on the first floor to the hand of Leandro Bassano. In the catalogue of the Galleria Borghese, Venturi transcribed the portion visible at the time of the signature, remarking with regret how much the “clouds in the background detract from the effect and freshness of the putti in this sketch”.

The attribution problem that had marked historiography during the 19th century reappeared in the 20th century: Zottman (1908, p. 53) recognised the hand of Francesco Bassano in the wake of Morelli, while Arslan (1931, p. 305) included the work in the catalogue of the last-born, Gerolamo. Bernard Berenson (1906, 1932) and Aldo De Rinaldis (1935, p. 45) in considering the Borghese painting, traced it back to the progenitor Jacopo Bassano, while Roberto Longhi (1928, p. 75) confirmed the attribution to Leandro proposed by Adolfo Venturi. A turning point in the critical process was the first restoration of the painting in 1936 when the complete signature came to light on the rock at the foot of the cross (Paola della Pergola 1955, pp. 104-105). Following this discovery De Rinaldis (1937, 1948), Berenson (1957, p. 23) and Arslan (1960, p. 268) definitively included the work in Leandro’s catalogue.

Similar to the provenance, the dating of the painting remains problematic in the absence of documentary evidence, which critics have attempted to answer. A key moment in the chronology of Leandro Dal Ponte’s production is his appointment as a knight by Marino Grimani, Doge of the Serenissima between 1595 and the spring of 1596. In light of that important recognition, the Bassano painter began to affix the title of *eques* next to his name, especially in the more important paintings, and the exceptions noted by Pattanaro (2018, p. 81). The works following his knighthood make it clear that for Leandro signing his name with the title was not a practice. In the 1985 exhibition in Rome at the Palazzo di Venezia, a date of between 1585 and 1595 was proposed, bringing it close in style to other known or clearly inspired works. In 2006, the chronological span of the copper painting was shifted to the early 17th century (Hermann-Fiore 2006).

The main interpretive reference for the small painting is *The Trinity Appears to the Virgin, the Apostles and St Dominic* from the church of Santi Giovanni e Paolo in Venice, bearing the signature of Leandro Bassano. The altarpiece made for the Confraternity of the Ligadori of Rialto between 1593 and 1595 is inspired by the *Holy Trinity* of Angarano, a paternal prototype delivered in 1547, in turn modelled on the *Trinity* by Pordenone in the cathedral of San Daniele in Friuli and datable to within 1535. Recurring in the three pictorial compositions is the divine triad - Christ, the Holy Spirit and God the Father - framed by the clouds that pierce the darkness, an iconographic motif inspired by the Gospel scriptures regarding the tearing of the curtain of the temple of Jerusalem that occurred at the death of Christ to symbolise the breaking of the veil of the Old Law that prevented the making of the New Law (*Letter to the Hebrews*).

The Eternal Father is depicted in the form of an old man with a cane and thick beard (“the Ancient of Days” of the prophet Daniel, 7.9), wrapped in a broad cloak and sitting in the clouds of heaven. Like his illustrious predecessors, Leandro in the altarpiece for the church of Santi Giovanni e Paolo in Venice and in the small Borghese *Trinity* seems to draw on the medieval

Gnadensthul (Throne of Grace), but unlike Pordenone and following in his father's footsteps, the figure of the Eternal Father does not hold the cross with both hands, but instead grazes Christ's bloody wrist with his right hand to emphasise the concept of consubstantiality between God the Father and the Word (Pattanaro 2018, pp. 84-87). God the Father in the Borghese painting has the swollen mantle behind him and the face is expertly reproduced thanks to the painter's well-known portraiture skills.

The composition of the crucified Christ is once again derived from the Angarano altarpiece painted by Jacopo, whose prototype can also be found in the *Crucifixion* in the Museo Civico in Treviso. Leandro re-proposes it on several occasions in his paintings, as can be seen by the comparison with the *Trinity*, *St Andrew the Apostle and Two Patrons* preserved in the church of the Eremitani in Padua, datable to the turn of the 16th and 17th centuries. The painting's Eucharistic message is also emphasised by the recurring symbolism of Adam's skull, similarly re-proposed by the artist in the *Crucifixion* in the Musei Biblioteca Archivio in Bassano del Grappa, painted in the first decade of the 17th century.

The landscape depicted behind the *Trinity* recalls the views frequently used by Dalponti's workshop, where having several artists collaborate on the works was a consolidated practice that also helped meet the pressing demands of collectors and merchants. Carlo Ridolfi (1648, p. 380) recalls how the landscapes of Bassano and Vicenza were favoured for setting biblical stories in a contemporary context. The presence of the huts, Monte Grappa, the Brenta River, the bridge and the city of Bassano del Grappa are a *leitmotiv* of the Bassanos' workshop and represent a sort of signature in their works. The depiction of the forest on the left and the city on the right would indicate a division between the precariousness and sinfulness of man and a serene and ordered vision of the world (Samadelli 2009). The landscape covered by the cloudy sky, skilfully depicted through filamentary dense cold touches of colour, would seem to be no different. However, the bridge depicted behind the Trinity appears to have resulted from observing another place or from the artist's own imagination due to the generic nature of the architecture. In fact, it does not coincide with the construction designed by Andrea Palladio following the 'brentana' of 30 October 1567, when the old bridge connecting Angarano and Bassano had to be rebuilt again. The commission for the bridge now known as "degli Alpini" was given to the architect from Padua and it already had a wooden deck at the time. It should be noted that this is lacking in the Borghese *Trinity*. Instead, Palladio's bridge is faithfully reproduced in the painting depicting *A podestà of Bassano before the Virgin*, preserved in the Musei Biblioteca Archivio in Bassano del Grappa, dated between the eighth and ninth decade of the 16th century, where the vedutistic and documentary intention may have been the result of a client's request. We find the bridge again in the map of the city of Bassano drawn between 1583 and 1610 in red pencil, ink and watercolour by the brothers Francesco and Leandro. The city is also portrayed with only a few elements and it is therefore difficult to establish how far the architecture depicted behind the *Trinity* might correspond to an exact location in the city of Bassano del Grappa or to another town in the hinterland of the Serenissima (Mazzi 2018, p. 25).

A final note regards the painting's frame, which is only described as gilded in the Inventory of 1693. The current ornamentation can be dated to the first half of the 17th century and is made of gilded, engraved and chiselled cartouches at the corners and centres, while the undecorated areas are lacquered in imitation marble typical of Marche production, influenced by Albana, a very popular model in Emilia (P. Zambrano 1992, p. 140).

Stefano Spinelli

BIBLIOGRAPHY

- C. Ridolfi, *Le Maraviglie dell'arte, ouero Le Vite De Gl'Illustri Pittori Veneti, e Dello Stato*, I, Venezia 1648, p. 380.

- L. Marucini, *Il Bassano*, Venezia 1577.
- M. Vasi, *Itinéraire Instructif de Rome*, I, Roma 1786, trad. it. 1794, p. 375.
- Inventario fidecommissario 1833, p. 15 (edito in Mariotti 1892, p. 86, n. 3).
- I. Lermolieff, *Die Galerie Borghese. Ein kritischer Versuch von Iwan Lermolieff*, in "Zeitschrift für bildende Kunst", Leipzig, 1876, p. 135.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio della Galleria Borghese, 1891, pp. 60, 81.
- F. Mariotti, *La legislazione delle belle arti*, Roma 1892, p. 86, n. 3.
- A. Venturi, *Il museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 96.
- G. Morelli, *Della pittura italiana. Studi storico critici. Le gallerie Borghese e Doria-Pamphili in Roma*, Milano 1897, p. 242.
- B. Berenson, *The Venetian Painters of the Renaissance*, New York, 1906, p. 85.
- L. Zottmann, *Zur Kunst der Bassani*, Strassburg 1908, p. 53.
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane, I, R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 75.
- W. Arslan, *I Bassano*, Bologna 1931, p. 305.
- B. Berenson, *Italian picture of the Renaissance*, Oxford 1932, p. 58.
- A. De Rinaldis, *La R. Galleria Borghese di Roma*, Roma 1935, p. 45.
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la storia della R. Galleria Borghese in Roma. III. Un catalogo della quadreria Borghese nel palazzo a Campo Marzio, redatto nel 1760*, in "Archivi", IV, 1937, p. 220, n. 10.
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 72.
- P. Della Pergola, *Galleria Borghese. I dipinti*, I, Roma 1955, pp. 104-105.
- B. Berenson, *Italian picture of the Renaissance*, Londra 1957, p. 23.
- E. Arslan, *I Bassano*, I, Milano 1960, p. 268.
- V. Sgarbi, *Palladio e la Maniera. I pittori vicentini del Cinquecento e i collaboratori del Palladio 1530-1630*, catalogo della mostra (Vicenza, Chiesa di Santa Corona, 1980), Venezia 1980 pp. 92, 94-95.
- Paesaggio con figure. 57 dipinti della Galleria Borghese, catalogo della mostra, (Roma, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, 1985), a cura della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma, Milano 1985, n. 19.
- L. Alberton Vinco da Sesso, *Jacopo Bassano. I Dal Ponte: una dinastia di pittori, opere nel Veneto*, Bassano del Grappa 1992, pp. 81-101.
- E. Colle, P. Zambrano, scheda in *La cornice italiana. Dal Rinascimento al Neoclassico*, a cura di F. Sabatelli, Milano 1992 pp. 140-141 n. 26.
- K. Herrmann-Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 46, inv. 127.
- L. Bartoni, scheda in *Galleria Borghese. The splendid collection of a noble family*, catalogo della mostra (Kyoto, National Museum of Modern Art-Tokyo, Metropolitan Art Museum, 2009-2010), a cura di R. Vodret Adamo, Kyoto 2009, pp. 150-151, n. 38.
- C. Caramanna, *Il tema sacro nella pittura di Jacopo Bassano. Una proposta per l'identificazione di una composizione sul Sogno di Nabucodonosor*, in *Le arti a confronto con il sacro. Metodi di ricerca e nuove prospettive di indagine interdisciplinare*, a cura di V. Cantone, S. Fumian, Padova 2009, pp. 131-133.
- D. Samadelli, *La Santissima Trinità di Jacopo Bassano in La Santissima Trinità. Pala di Jacopo Bassano*, Cartigliano, 2009, pp. 16-20.
- G. Benzoni, *Bassano: un'identità nella soggezione (ma anche con e grazie a Jacopo)*, in *Jacopo Bassano e lo stupendo inganno dell'occhio*, catalogo di mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico, 2010), a cura di A. Ballarin, G. Ericani, Milano 2010, pp. 28, 30.
- D. Samadelli, C. Scardellato, *I Bassano a raggi X: Jacopo dal Ponte e la bottega attraverso la diagnostica per immagini*, Milano 2011, pp. 59-61.
- W. Panciera, *La Brenta e le acque: il fiume e la città tra il medioevo e l'età moderna*, in *Storia di Bassano del Grappa. Dalle origini al dominio veneziano*, Romano D'Ezzelino 2013 p. 428.
- A. Pattanaro, scheda in *La Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Pantheon della Serenissima*, a cura di G. Pavanello, Venezia 2013, pp. 280-283, n. 77.
- G. Ericani, schede in *I Bassano del Museo di Bassano*, a cura di G. Ericani, F. Milozzi, Milano 2016, p. 106 cat. 38, p. 128 cat. 47.
- G. Mazzi, *Luoghi, architetture, terre: le testimonianze visive*, in "Bellissimo per le doti della natura e per l'industria umana". Immagini e descrizione del territorio vicentino tra Medioevo ed età moderna,

- a cura di F. Bianchi, W. Panciera, Roma 2018, p. 24-25.
- A. Pattanaro, *Per Leandro Bassano e i Domenicani. Un bilancio e un nuovo ritratto*, in "Arte Veneta", 75, 2018, pp. 84, 87.
 - P. Goi, scheda in *Il Rinascimento di Pordenone, con Giorgione, Tiziano, Lotto, Correggio, Bassano, Tintoretto*, catalogo della mostra (Modena Galleria d'Arte Moderna-Parco Galvani, Museo Civico, 2019-2020), a cura di C. Furlan, V. Sgarbi, Milano 2019, pp. 214-216, cat. 37.
 - D. Battilotti, *Palladio a Bassano in Palladio, Bassano e il ponte. Invenzione, storia, mito* catalogo della mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico, 2021), a cura di G. Beltramini, B. Guidi, F. Magnani, V. Tiné, Genova 2021, pp. 32-35.
 - Scheda di catalogo 12/01007914, S. Guarino 1981; aggiornamento S. Barchiesi 2006.

